

SELZNICK, Brian. **Os Marvels**. São Paulo: SM, 2016. 672 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

O autor de *A Invenção de Hugo Cabret*, se reinventa e seu novo título se desenvolve em torno de elementos teatrais. Duas histórias que se entrelaçam a partir de duas estruturas: texto e imagem. A primeira se remete à família Marvel, composta por atores de teatro, desde do século XVIII e é contada a partir de desenhos feitos a lápis em quase 400 páginas. O texto, surge no meio do livro, trazendo ao leitor a saga de garoto, que em 1990, foge do internato para Londres, a procura de um Tio desconhecido e misterioso. As duas narrativas propostas pela imagem e o texto nos remete para o tênue limite entre ficção e realidade. A leitura desse livro torna-se uma experiência inusitada.

Palavras-chave: Ficção. Teatro.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2017 – Produção 2016, categoria tradução e adaptação jovem.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.